

SUN'YI INTELLEKT TOMONIDAN YARATILGAN ASARLARGA MUALLIFLIK HUQUQI: O'ZBEKISTON QONUNCHILIGI VA XALQARO AMALIYOT

Nurboyeva Durdona Baxtiyor qizi
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 Intellektual mulk va axborot texnologiyalari
 huquqi mutaxassisligi magistri
 E.mail :nurboyevadurdona6@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674441>

Annotatsiya: Ushbu tezisda zamonaviy sun'iy intellekt tizimlari, xususan, generativ modellari tomonidan yaratilgan obyektlar natijasida yuzaga kelayotgan huquqiy nizolarni chuqur o'rganishni o'z ichiga oladi. muammoning kelib chiqish sabablari ochib berilib, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligidagi huquqiy bo'shliqlar ko'rsatib o'tilgan. Xorijiy davlatlar AQSH, Buyuk Britaniya, Xitoy qonunchiligi va sun'iy intellekt bilan bog'liq sud jarayonlari qiyosiy tahlil qilinib, xalqaro hujjatlarning Bern konvensiyasi, Yevropa Ittifoqining "AI Act" reglamenti, WIPO pozitsiyasining ushbu nizolarni tartibga solishdagi o'rni baholangan. Yakunlovchi qismda esa vujudga kelayotgan amaliy muammolar va ularni milliy qonunchiligimizda hal etish bo'yicha aniq, huquqiy va amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kirish so'zlar: WIPO, sun'iy intellekt, mualliflik huquqi, Watermarking, muallif, ijodiy mehnat.

Hozirgi taraqqiyot davridagi sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va jamiyatning barcha sohalariga chuqur kirib borishi kuzatilmoqda. Ijodiy faoliyat bilan bog'liq yo'nalishlarda sun'iy intellekt vositalari matnlar, musiqa asarlari, videolar, tasvirlar yaratish va boshqa intellektual loyihalar mualliflik huquqi tizimi oldiga yangi huquqiy savollarni qo'yimoqda.

An'anaviy mualliflik huquqi nazariyasida asar muallifi sifatida faqat insonni tan olish huquqi bo'lsa, sun'iy intellekt vositalarida yaratilgan asarlarda mualliflik subyekti kim bo'lishi, u bilan bog'liq huquqbuzarliklar kim tomonidan sodir etilishi, javobgarlik kimning zimmasiga yuklanishi kabi masalalarni murakkab huquqiy nizolarni keltirib chiqarmoqda.

Insoniyat tarixida ijod doimo inson aqli va ruhiyatining eksklyuziv (faqat unga xos) xususiyati bo'lib kelgan. Fotoapparat yoki kompyuter kabi ixtirolar paydo bo'lganda ham, ular shunchaki inson g'oyasini amalga oshiruvchi "jonsiz vositalar" edi. Biroq, generativ sun'iy intellektning paydo bo'lishi vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Bugungi SI tizimlari shunchaki vosita emas, ular o'ziga xos "ijodkor"ga aylanib, matn yozmoqda, rasm chizmoqda va dasturiy kodlar tuzmoqda.

Intellektual mulk huquqining klassik falsafasi J. Lokkning "Mehnat nazariyasi"ga tayanadi: va unga ko'ra: "inson o'zining aqliy mehnati singgan narsaga egalik qilishga haqli". Ammo bugungi zamonda esa sun'iy intellekt bu qoidalarni buzib o'tmoqda. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab sudlarda ikki turdagi yirik nizolar avj olmoqda:

1. *Intellektual mulkdan ruxsatsiz foydalanish:* SI tizimlari o'zini takomillashtirish uchun internetdagi millionlab haqiqiy mualliflarning asarlaridan ruxsatsiz foydalanmoqda.

2. *Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan natijaga egalik qilish:* SI yaratgan yakuniy mahsulot (musiqa, matn, tasvir) kimga tegishli ekanligini belgilashdagi noaniqliklar vujudga kelmoqda.

Agar bu nizolar hal etilmasa, qonunchilik texnologik taraqqiyotdan orqada qoladi va SI bilan bog'liq nizolarning ko'payishiga imkoniyat yaratib beradi.

Hozirgi kunda xalqaro huquqda uchta asosiy huquq turlari shaklanmoqda.

Inson muallifligi shartligi: Agar asar SI tomonidan yaratilgan bo'lsa, insonning bevosita ijodiy aralashuvisiz bo'lsa, unga hech qanday huquq berilmaydi va u darhol jamoat mulkiga (public domain) aylanadi. Ushbu pozitsiyani AQSh va ko'plab Yevropa davlatlari qo'llab quvvatlamogda.

Tashkilotchiga mualliflik huquqini berish. Ba'zi davlatlar xalqaro amaliyotda o'ziga xos yo'l tanlashmoqda. Masalan, Buyuk Britaniya, Irlandiya va Yangi Zelandiya qonunchiligida "kompyuter yordamida yaratilgan asarlar" (Computer-generated works) degan tushuncha mavjud. Unga ko'ra, asar yaratilishi uchun "tashkiliy zarur harakatlarni amalga oshirgan shaxs" (dastur egasi yoki prompt bergan shaxs) muallif sifatida e'tirof etish yo'lidan borishmoqda. Bu usul xalqaro miqyosda eng yaxshi variant sifatida baholanmoqda.

Qo'shma mualliflik mexanizmi: Agar asar yaratilishida SI texnologiyasidan tarjimon yoki texnik va grammatik xatolarni to'g'irlashda foydalanilgan bo'lsa va asarning o'zagi inson tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa, xalqaro huquq normalariga ko'ra inson muallif deb tan olish mexanizimi.

O'zbekiston va Xorijiy davlatlar qonunchiligi hamda sud keyslarining ahlili

Nizolarni tushunish va to'g'ri baholash uchun milliy qonunchiligimizni xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil qilishimiz zarur.

O'zbekiston qonunchiligi: Mavjud holat va huquqiy bo'shliqlar doirasi

O'zbekiston Respublikasi huquq tizimi mualliflikni faqat jismoniy shaxs (inson) deb e'tirof etadi. *Qonuniy asos:* O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1042-moddasi va "Mualliflik huquqi va Turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonunining 7-moddasida aniq belgilangan: "Muallif - asarni ijodiy mehnati bilan yaratgan jismoniy shaxs"¹. Qonundagi "jismoniy shaxs" va "ijodiy mehnat" tushunchalari SIga nisbatan qo'llanilmaydi. Agar hozirgi vaqtda O'zbekistondagi biror tadbirkor SI yordamida o'zining brend logotipini yaratsa va uni boshqa kishi ko'chirib olsa, sud amaldagi qonunga ko'ra tadbirkorni himoya qila olmaydi. Chunki asar inson tomonidan emas, SI tomonidan yaratilgan deb topiladi va u *jamoat mulki (public domain)* deb e'lon qilinadi. Bu milliy qonunchiligimizdagi katta huquqiy bo'shliq hisoblanadi.

Xorijiy davlatlar qonunchiligi va tarixiy sud pretsedentlari

Dunyoning yetakchi huquq tizimlari bu muammoga o'zlarining iqtisodiy va texnologik siyosatidan kelib chiqib, turlicha yechim izlamogda:

AQSH modeli: Qat'iy insoniy qoida (Human Authorship Requirement) AQSH mualliflik huquqi faqat inson ruhiyati va aqliy faoliyatini rag'batlantirish uchun beriladi, degan qat'iy pozitsiyani ushlab turibdi.

Thaler v. Perlmutter, 2023: Stiven Taler ismli olim o'zi yaratgan "DABUS" nomli SI tizimi chizgan rasmni ro'yxatdan o'tkazishni so'ragan. AQSH sudi "Inson ishtirokisiz yaratilgan hech qanday asar mualliflik huquqiga ega bo'la olmaydi", deb da'voni rad etdi ²

¹ O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 20-iyuldagi "Mualliflik huquqi va Turdosh huquqlar to'g'risida"gi 42-son qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/-1022944>

² Thaler v. Perlmutter, U.S. District Court for the District of Columbia, Case No. 22-cv-1564 (2023). <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2022cv01564/243956/24/>

Kristina Kashtanova ishi, 2023: Da'vogar "Zarya of the Dawn" nomli komiks yozdi. Matni o'zi yozgan, rasmlarini esa Midjourney (SI) dasturiga chizdirgan. AQSH Mualliflik huquqi idorasi bu ishda qabul qilgan qarori: u matn qismiga mualliflik huquqini berdi, ammo rasmlar qismini himoyadan mahrum qildi. Ushbu sud ishi olimlar tomonidan "asarni qismlarga bo'lib himoya qilish" sifatida baholandi³.

Buyuk Britaniya modeli: Tashkilotchi huquqi (Computer-Generated Works) Buyuk Britaniya bunday nizolarni oldini olish bo'yicha dunyodagi eng pragmatik (amaliyotga mos) qonunga ega.

Qonun mohiyati: 1988-yilda qabul qilingan Copyright, Design and Patents Act (CDPA) qonunining 9(3)-moddasida shunday deyiladi: *Agar asar kompyuter yordamida, insonning bevosita ijodiy ishtirokisiz yaratilgan bo'lsa, ushbu asar yaratilishi uchun zarur choralarni ko'rgan shaxs muallif deb hisoblanadi* ⁴

Buyuk Britaniya SIga "shaxs" maqomini bermadi, biroq sarmoya kiritib, dasturni ishlatgan tashkilotchi yoki foydalanuvchining mulkiy huquqlarini kafolatladi. Bu huquqiy yechim nizolarning oldini olishda eng adolatli vosita hisoblanadi.

Xitoy modeli: Buyruqni (Prompt) irod deb e'tirof etish va buyruqlarni bergan shaxs muallif deb e'tirof etish tizimi. Xitoy SI texnologiyalarini rivojlantirish va odamlarni bunga rag'batlantirish uchun ancha moslashuvchan yo'lni tanladi.

Li v. Liu, 2023: Da'vogar Li "Stable Diffusion" (SI) dasturida chizgan rasmini ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdi. Javobgar Liu uni o'g'irlydi. Pekin internet sudi ishni ko'rib chiqib, da'vogar foydasiga qaror chiqardi.

Sud da'vogar SIga shunchaki "rasm chiz" demaganini, balki bir necha kun davomida o'nlab murakkab matnli buyruqlar (promptlar) yozganini ya'ni 150 dan ortiq promptlar bergani, ob-havo, yorug'lik va rang parametrlarini o'zi sozlaganini o'rgandi. Sud buni oddiy mexanik ish emas, balki "insonning estetik tanlovi va intellektual mehnati" deb e'tirof etdi ⁵.

Xalqaro tashkilotlar va hujjatlarning o'rni

Nizolar faqat bir davlat ichida emas, transmilliy ko'rinishga ega bo'layotgani sababli xalqaro tashkilotlar yagona qoidalarni ishlab chiqishga urinmoqda.

Bern Konvensiyasi (1886): 180 dan ortiq davlatlar (jumladan O'zbekiston) a'zo bo'lgan bu konvensiya barcha adabiy va badiiy asarlarni himoya qiladi. Hujjatda "asar ijodiy bo'lishi shart" degan mezon bor. Xalqaro ekspertlarning tahlilicha, SI algoritmlarining oldindan dasturlangan natijalari Bern konvensiyasi nazarda tutgan "insoniy ijod erkinligi"ga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun konvensiyani o'zgartirish yoki yangi xalqaro shartnoma tuzish masalasi kun tartibida turibdi.

WIPO (Butunjahon intellektual mulk tashkiloti) pozitsiyasi: WIPO hozircha yangi huquqiy shartnomalar qabul qilishda davlatlarda bo'layotgan vaziyatlarga moslashish va ularda sodir bo'layotgan sun'iy intellekt bilan bog'liq vaziyatlarni kuzatmoqda. *WIPO muloqotlari (WIPO*

³Zarya of the Dawn Case, U.S. Copyright Office Letter (2023). <https://www.nixonpeabody.com/insights/alerts/2023/03/09/us-copyright-office-limits-registration-for-ai-created-zarya-of-the-dawn-graphic-novel>

⁴ Dealing with AI generated works: lessons from the CDPA section 9(3) <https://academic.oup.com/jiplp/article/19/1/43/7485196>

⁵ Li v. Liu, Beijing Internet Court, Case (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279. <https://english.bjinternetcourt.gov.cn/pdf/BeijingInternetCourtCivilJudgment112792023.pdf>

Conversation on IP and AI): Tashkilot SI va intellektual mulk masalalari bo'yicha muntazam xalqaro sessiyalar o'tkazib kelmoqda.

Yevropa Ittifoqining "AI Act" Reglamenti (2024): Dunyoda birinchi bo'lib Sini tartibga soluvchi qonun qonun hisoblanadi. Ushbu hujjat nizolarning oldini olishga juda qattiq e'tibor qaratgan: Actda butundunyo uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda, shaffoflik: SI yaratgan barcha matn, video yoki tasvirlarga majburiy tartibda raqamli tamg'a (Watermarking) o'rnatilishi shart. Odamlar nimani o'qiyotgani yoki ko'rayotganini bilishi kerak. Mualliflarni himoya qilish (Opt-out): Reglament barcha SI kompaniyalaridan o'z dasturlarini qaysi ma'lumotlar asosida o'qitganligi bo'yicha ochiq hisobot berishni talab qiladi. Shuningdek, asl mualliflarga (yozuvchilar, rassomlarga) o'z asarlaridan SI o'qitishida foydalanishni taqiqlash huquqini taqdim etdi⁶. Yuqoridagi tashkilotlar va davlatlarning pozitsiyasidan kelib chiqib muammo va ushbu muammoga yechim bo'ladigan takliflarni ishlab chiqamiz.

Birinchi navbatda yuqoridagi sud ishlarini inobatga olgan holda sud jarayonidagi asosiy muammolardan biri sifatida sudda inson hissasini (mehnatini) isbotlashning qiyinligini ko'rsatib o'tishimiz joizdir.

Nizo paytida sudya tomonidan SI yordamida asar yaratgan shaxsning ijodiy hissasi qay daraja ekanligini bilish qiyinchilik tug'diradi.

Taklif: "Ijod tarixi" (Prompt-log) mexanizmini joriy qilish. Mualliflik huquqini talab qiladigan shaxs sudda yoki huquqni boshqacha tarzda himoya qilayotgan vaqtda SIga kiritgan barcha buyruqlari tarixini (loglarni) taqdim etishi shart qilib qo'yish. Ushbu taklifning foydali jihati shundan iboratki, bu kabi chat sozlamalarini ko'rsatish orqali agar insonning mehnati haqiqatan ham ko'p bo'lsa (Xitoydagi *Li v. Liu* ishi kabi), unga huquq beriladi. Asarni internet orqali kimgadir sotayotganda ham, qonuniy asos mustahkam bo'ladi va xaridorda shubha qolmaydi.

Ikkinchi muammo sifatida foydalanuvchilarning chalg'ishi ya'ni sun'iy intellekt va inson tomonidan yaratilgan asarlarni farqlashdagi qiyinchiliklar tug'dirish holatlari paydo bo'lmoqda.

Taklif: Majburiy "SI yorlig'i" va shartnomalarga ham yangi band kiritish. Agar asarning ma'lum bir qismi (masalan, 20% dan ortig'i) SI yordamida tuzilgan bo'lsa, bunday asarlarga yorliq qo'yilishi kerak. Asarning mulkiy huquqlarini boshqa shaxslarga shartnoma orqali berilayotgan bo'lsa, shartnomalarga maxsus band qo'shish orqali ya'ni ushbu asar "Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan" deb belgilab ketilishi kerak.

Bugungi kundagi asosiy muammo sifatida Sini tomonidan berilayotgan manbalarda boshqa mualliflarning huquqlarini buzilishi holatlarini olishimiz mumkin.

Sun'iy intellekt o'zidan ma'lumotlar ishlab chiqarmaydi. U internetdagi millionlab haqiqiy rassomlar va yozuvchilarning asarlarini (ularning ruxsatisiz va tekinga) oladi va foydalanuvchiga taqdim etadi. SI yaratgan yangi asar aslida kimningdir asariga juda o'xshab qolishi mumkin.

Taklif: Kompaniya foydalanish shartlarida mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlardan ma'lumotlar keltirilishini hamda mualliflar bilan litsenziya shartnomalarini tuzishi. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalanayotganda boshqa shaxslarning mualliflik huquqlari

⁶ The EU Artificial Intelligence Act <https://artificialintelligenceact.eu/>

himoya qilinayotganligini foydalanuvchiga ogohlantirish hamda berilayotgan mualliflik huquqi bilan himoyalangan ma'lumotlardan foydalanganlik uchun mualliflar bilan litsenziya shartnomalarini imzolash va ularning ma'lumotlaridan foydalanganlik uchun haq berish mexanizimini joriy etish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, sun'iy intellekt yaratayotgan asarlar atrofidagi nizolar shunchaki yuridik keyslar emas, balki yangi texnologik inqilobning qonunlar bilan to'qnashuvidir.

Nizolarni hal etishning eng maqbul, insonparvar va mantiqiy yo'li mualliflik huquqining falsafiy markazida INSONni qoldirishdir. Sun'iy intellekt hech qachon huquq va majburiyatlarga ega mustaqil shaxs (subyekt) bo'la olmaydi, u garchi o'ta murakkab va noyob natijalar bersada, baribir inson qo'idagi intellectual vosita bo'lib qolishi shart.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 1-martdagi Fuqarolik kodeksi// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-180552>
2. O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 20-iyuldagi "Mualliflik huquqi va Turdosh huquqlar to'g'risida"gi 42-son qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/-1022944>
3. "Adabiy va Badiiy asarlarni muhofaza qilish to'g'risida"gi Bern konvensiyasi. <https://lex.uz/mact/-1310607>
4. Dealing with AI generated works: lessons from the CDPA section 9(3) <https://academic.oup.com/jiplp/article/19/1/43/7485196>
5. Li v. Liu, Beijing Internet Court, Case (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279. <https://english.bjinternetcourt.gov.cn/pdf/BeijingInternetCourtCivilJudgment112792023.pdf>
6. Thaler v. Perlmutter, U.S. District Court for the District of Columbia, Case No. 22-cv-1564 (2023). <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2022cv01564/243956/24/>
7. The EU Artificial Intelligence Act. <https://artificialintelligenceact.eu/>
8. Zarya of the Dawn Case, U.S. Copyright Office Letter (2023) <https://www.nixonpeabody.com/insights/alerts/2023/03/09/us-copyright-office-limits-registration-for-ai-created-zarya-of-the-dawn-graphic-novel>
9. WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence. <https://www.wipo.int/en/web/frontier-technologies/artificial-intelligence/conversation>